

INFORMATIKA DARSIDA O‘ZI O‘QITADIGAN DASTURLARDAN FOYDALANISH

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)

Azamjonova Nozimaxon Akmaljon qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Informatika darsida o‘z-o‘zini o‘qitadigan dasturlarni qo‘llash, ta’lim jarayonida innovatsiyalarni kiritish imkoniyatini beradi. Ushbu yondashuv o‘quvchilarga nazariy bilimlarga ega bo‘lishdan tashqari, amaliy ko‘nikmalarni ham rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Informatika darsida o‘zi o‘qitadigan dasturlardan foydalanish, o‘quvchilarni zamonaviy texnologiyalar va ularning imkoniyatlari bilan tanishtiradi, ularda o‘z-o‘zini o‘qitish ko‘nikmalariniyam shakllantiradi. Bu esa kelajak avlodni raqamli dunyoda muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalar bilan ta’minlaydi.

Kalit so‘zlar: O‘z-o‘zini o‘qitish, dasturlash dasturi, girafik va dizayn dasturi, ma’lumotlar analitikasi va statistik dasturlar, o‘qitish uchun interaktiv dasturlar, “Klaster” metodi.

USING PROGRAMS THAT HE TEACHES IN AN INFORMATICS LESSON

Annotation: the use of self-taught programs in an informatics lesson gives the opportunity to introduce innovations in the educational process. This approach focuses on students developing practical skills in addition to gaining theoretical knowledge. The use of self-taught programs in an informatics lesson will introduce students to modern technologies and their capabilities, in which self-education skills will form. This provides the future generation with the skills needed to successfully work in the digital world.

Keywords: self-teaching, benchmarking software, giraffe and design software, data analytics and statistical applications, interactive applications for Training, “Cluster” method.

Informatika darsida o‘zi o‘qitadigan dasturlardan foydalanish, o‘quvchilarning autonom o‘rganishiga, ko‘nikmalarini mustahkamlashga va zamonaviy dasturlash

usullari bilan tanishishiga yordam beradi. Quyida bunday dasturlar va ularni qanday foydalanish haqida tavsiyalar beraman.

1. Dasturlash dasturlari

Scratch - o'yinlar, animatsiyalar va interaktiv hikoyalar yaratish uchun mo'ljallangan vizual dasturlash tili va muhitidir. Scratch 2003-yilda MIT Media Lab tomonidan ishlab chiqilgan va yosh dasturchilar uchun mo'ljallangan, dasturlash asoslarini o'rganishni osonlashtiradi. Bu yosh dasturchilar uchun o'z ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va dasturlash asoslarini tushunishda yordam beradi.

Codecademy - bu onlayn ta'lim platformasidir, u insonlarga dasturlash va veb-dasturlash ko'nikmalarini o'rganishga yordam beradi. 2011-yilda tashkil etilgan Codecademy dunyo bo'ylab millionlab odamlar tomonidan foydalaniladi va dasturlashni yangi boshlovchilar uchun qulay va qiziqarli tarzda taqdim etadi, shuningdek, malakali dasturchilar uchun ko'proq kompleks ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ham resurslar mavjud.

Codecademy dan Foydalanish:

1. Ro'yxatdan o'ting: Codecademy dan foydalanish uchun saytga kiring va ro'yxatdan o'ting.

2. O'quv darsini tanlang: O'rganmoqchi bo'lgan dasturlash tilingiz yoki yo'nalishingizni tanlang.

3. Mashg'ulotlarda ishtirok etish: Interaktiv mashqlarni bajarish, darslik kesimlarini o'rganish va o'zingizni baholang.

freeCodeCamp - bu bepul onlayn ta'lim platformasidir, u dasturlash, veb-dasturlash, ma'lumotlar tahlili va boshqa ko'plab texnologiyalarni o'rganishga bag'ishlangan. 2014-yilda tashkil etilgan freeCodeCamp dasturlashni o'rganmoqchi bo'lgan yangi boshlovchilar uchun qulay va samimiy muhit yaratadi. U o'zining hamjamiyatiga ko'proq e'tibor qaratadi va hamma uchun oson va qulay o'rganish jarayonini taqdim etadi.

freeCodeCampdan foydalanish:

1. Ro'yxatdan o'ting: freeCodeCamp saytiga kiring va ro'yxatdan o'ting.

2. Kursni tanlang: O'rganmoqchi bo'lgan mavzularni yoki yo'nalishlarni tanlang (masalan, Frontend dasturlash, Backend dasturlash, ma'lumotlar tahlili va h.k.)

3. O'quv jarayonini bajarish: Mashg'ulotlarni davom ettirib, loyihalarni yaratish va sertifikat olishga erishing.

2. Grafik va dizayn dasturlari

Canva - bu onlayn dizayn platformasi bo'lib, foydalanuvchilarga professional ko'rinadigan grafikalar, vizitkalar, plakatlar, ijtimoiy tarmoq postlari, taqdimotlar va

boshqa ko‘plab turdagi dizaynlarni yaratishga imkon beradi. 2012-yilda tashkil etilgan Canva oddiy va intuitiv interfeysi tufayli har kim, jumladan, dizayn bo‘yicha tajribasi bo‘lmaganlar ham foydalanishi mumkin. U grafiklarni tez va o‘qishli yaratishga yordam berishi va ijodkorlikni rivojlantirishga katta hissa qo‘shishi mumkin.

Canvadan foydalanish tadbirlari:

1. Ro‘yxatdan o‘ting: Canva saytiga kiring va bepul ro‘yxatdan o‘ting.
2. Dizaynni tanlang: Yaratmoqchi bo‘lgan dizayn turini tanlang, masalan, uchinchi partiya, plakat yoki taqdimot.
3. Shablonni tanlang: Yapmi yoki mavjud shablonlardan birini tanlang va o‘zgartirishni boshlang.
4. Elementlarni o‘zgartiring: Belgilar, ranglar va boshqa elementlarni o‘zgartiring va qo‘shing.
5. Saqlash va baham ko‘rish: Dizayn tugagach, uni yuklab olish yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali baham ko‘rish mumkin.

Figma - bu onlayn grafik dizayn va foydalanuvchi interfeysi (UI) dizayn qilish uchun mo‘ljallangan dastur bo‘lib, o‘zining ko‘p foydalanuvchili va hamkorlik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Figma orqali foydalanuvchilar vektor grafikalarini yaratish, prototiplar tayyorlash, taqdimotlar qilish va dizayn jarayonini soddalashtirish imkoniyatiga ega. U kompyuterga o‘rnatilishi shart emas, chunki u to‘liq brauzerga asoslangan. Figma bugungi kunda eng mashhur dizayner vositalaridan biri hisoblanadi, chunki u jamoaviy ishni rivojlantirish va samaradorlikni oshirishga yordam beradi. Oson qabul qilinadigan interfeysi va ko‘p qirrali funktsiyalari tufayli Figma ijodiy jamoalar va dizaynerlar orasida qat‘iy ravishda ustunlik kasb etadi.

Figmadan foydalanish qadamlarini:

1. Ro‘yxatdan o‘tish: Figma veb-saytiga kirib, bepul hisob yaratish.
2. Yangi loyihani yaratish: "New File" tugmasini bosib yangi loyiha oching.
3. Dizaynni boshlash: Uskunalardan foydalanib, qalam, geometrik shakllar, matn va boshqa elementlarni qo‘shing.
4. Prototiplarni tayyorlash: Aholi haqida ma‘lumotlarni ko‘rsatish uchun sahnalar o‘rtasidagi bog‘lanishlarni yarating.
5. Dizaynni baham ko‘rish: Dizaynni jamoa bilan birga ko‘rish uchun ulanishni baham ko‘ring yoki yozuvlar qo‘shing.

3. Ma‘lumotlar analitikasi va statistik dasturlar

Excel - Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan elektron jadvallar dasturi bo'lib, ma'lumotlarni tartibga solish, tahlil qilish va hisob-kitob qilish uchun keng qamrovli vositalarga ega. Excel ma'lumotlarni boshqarishda juda qulay vositadir va ko'plab professional va shaxsiy amaliyotlarda qo'llaniladi.

Exceldan qanday foydalanish

1. Yangi hujjat ochish: Excelni oching va yangi ish varaqasini yaratish uchun "File" > "New" ni tanlang.

2. Ma'lumot kiritish: Har bir hujayraga matn, raqam yoki formula kiritishingiz mumkin. Masalan, A1 hujayrasiga "Sof" deb yozishingiz mumkin.

3. Formulalar kiritish: Formulani kiritish uchun hujayraga "=" belgisini qo'yib, kerakli hisob-kitoblarni kiriting. Masalan, A1 va B1 hujayralarini qo'shish uchun C1 hujayrasiga =A1+B1 deb yozing.

4. Diagramma yaratish: Ma'lumotlarni tanlang, keyin "Insert" > "Chart" ni tanlab diagramma yarating.

5. Ma'lumotlarni formatlash: Hujayralarni formatlash uchun hujayralarni tanlang, so'ng "Home" tabidagi formatlash vositalaridan foydalaning (font, rang, chegara va hokazo).

6. Faylni saqlash: Hujjatni saqlash uchun "File" > "Save As" ni tanlang va kerakli papkaga yoki bulutga saqlang.

Google Sheets — Google tomonidan ishlab chiqilgan bepul onlayn elektron jadval dasturi bo'lib, ma'lumotlarni boshqarish, tahlil qilish va hisob-kitob qilish uchun keng imkoniyatlarga ega. Ushbu platforma real vaqt rejimida bir necha foydalanuvchilar bilan hamkorlikda ishlash imkonini beradi, shuning uchun jamoaviy ishlarni yanada qulaylashtiradi.

Google Sheets'dan qanday foydalanish

1. Yangi hujjat ochish: Google hisobingizga kirib, Google Drive'dan "New" > "Google Sheets" ni tanlang.

2. Ma'lumot kiritish: Hujayralarga matn, raqam yoki formula kiritishingiz mumkin. Masalan, A1 hujayrasiga "Daromad" degan so'zni yozing.

3. Formulalar kiritish: Formulani kiritish uchun "=" belgisini yozing va kerakli hisob-kitoblarni yozing. Masalan, A1 va B1 hujayralarini yo'qotish uchun C1 hujayrasiga =A1-B1 deb kiriting.

4. Diagramma yaratish: Ma'lumotlaringizni tanlab, "Insert" > "Chart" ni tanlab diagramma yarating. Diagramma turini tanlab olish imkoniyati mavjud.

5. Ma'lumotlarni formatlash: Hujayralarni tanlang va "Format" menyusidan foydalanib, rang, font va boshqa formatlash parametrlarini o'zgartiring.

6. Faylni saqlash: Google Sheets avtomatik ravishda saqlanadi, ammo siz faylni PDF yoki Excel formatida yuklab olishingiz mumkin.

Tableau — ma'lumotlarni tahlil qilish va vizualizatsiya qilish uchun mo'ljallangan kuchli dasturiy ta'minot. Bu asbob foydalanuvchilarga murakkab ma'lumotlarni oson va intuitiv tarzda tushuntirish va ko'rsatishni ta'minlaydi. Tableau, shuningdek, korxonalariga o'z ma'lumotlarini yaxshiroq tushunish va qarorlar qabul qilishda yordam beradigan ma'lumotlarni interaktiv grafik ko'rinishlarga aylantiradi.

Tableau'dan qanday foydalanish

1. Dastur o'rnatish: Tableau Desktop versiyasini o'rnatish yoki Tableau Online xizmatidan foydalaning.

2. Ma'lumotlarni kiritish: "Connect" menyusidan ma'lumot manbasini tanlang va kerakli ma'lumotlarni yuklash.

3. Vizualizatsiya yaratish: Yuqori panel orqali diagramma turini tanlang va diagrammaga ma'lumotlarni tartib qo'ying. Grafik ko'rinish uchun kerakli maydonlarni arralab ko'rsatishingiz mumkin.

4. Filtr va parametrlar qo'shish: Grafikda ma'lumotlarni skanerlash uchun filtrlar va parametrlar qo'shish imkoniyatiga e'tibor bering.

5. Dashboard yaratish: Bir nechta vizualizatsiyalarni birlashtirish uchun Dashboard yaratib, ularga interaktivlik qo'shing.

6. Baham ko'rish: Yaralgan vizuallashlarni Tableau Online, Tableau Server yoki oddiy HTML hosting orqali baham ko'ring.

4. O'qitish uchun interaktiv dasturlar

Khan Academy: O'zbekiston va chet ellarda juda mashhur bo'lgan bu platforma, matematika, fan, tarix, iqtisod va boshqa ko'plab fanlar bo'yicha video darslar va mashqlar taklif etadi.

Coursera: Turli oliy ta'lim muassasalari tomonidan taklif etilgan kurslar, o'quvchilarga o'z mavzulari bo'yicha chuqur bilim olish imkoniyatini beradi. O'z-o'zini o'zi o'qitish uchun ko'plab seriyalarni taklif qiladi.

edX: Harvard va MIT tomonidan tashkil etilgan bu dasturda turli fanlar bo'yicha onlayn kurslar mavjud. O'quvchilar o'z tezliklariga qarab o'rganish imkoniyatiga ega.

Duolingo: Yangi tillarni o'rganish uchun interaktiv va qiziqarli platforma. O'quvchilar o'z vaqtlarini va tezliklarini belgilash orqali til o'rganish jarayonida mustaqil bo'lishadi.

Codecademy: Dasturlash va texnologiya bo'yicha bilimlarni o'zlashtirish uchun ajoyib platforma. Python, Java, HTML/CSS kabi dasturlash tillarini o'rganish imkonini beradi.

Udemy: Foydalanuvchilar tomonidan yaratilgan turli mavzular bo'yicha video darslarni o'z ichiga oladi. O'quvchilar darslarni o'z vaqtida tomosha qilishadi va rivojlantirishlari mumkin.

Skillshare: Ijodkorlik va professional rivojlanish bo'yicha kurslar taklif etadi. Foydalanuvchilar o'z qiziqishlariga mos ravishda darslarni o'zlari tanlaydilar.

LinkedIn Learning (ilgari Lynda.com): Kasbiy rivojlanishga qaratilgan video darslar taklif etadi. O'quvchilar ishga tayyorgarlik ko'rish va yangi ko'nikmalarni o'rganish uchun foydalanishlari mumkin.

Bu dasturlar o'quvchilarga o'zlarining ta'lim jarayonlarini boshqarishni, mustaqil ravishda o'rganishni va zamonaviy ko'nikmalarni rivojlantirishni osonlashtiradi. Shuningdek, ular individual qiziqishlar va ehtiyojlarga mos ravishda o'qitish imkonini beradi.

Informatika darslarida o'z-o'zini o'qituvchi dasturlardan foydalanish ta'lim jarayonini yaxshilaydi va o'quvchilar uchun motivatsiyani oshiradi. Ular darsni qiziqarli va interaktiv qilish ga yordam beradi, kommunikativ va analitik ko'nikmalarni rivojlantiradi. Bundan tashqari, bu yondashuv o'quvchilarning o'z-o'zini baholash, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini kuchaytiradi.

O'z-o'zini o'qitish dasturlari asosida pedagogik metodlar.

“Klaster metodi”

Klaster metodi pedagogik, didaktik strategiyaning muayyan shakli bo'lib, u ta'lim oluvchilarga ixtiyoriy muammo (mavzu) lar xususida erkin, ochiq o'ylash va fikrlarni bema'lol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. Mazkur metod turli xil g'oyalar o'rtasidagi aloqalar fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. «Klaster» metodi aniq ob'ektga yo'naltirilmagan fikrlash shakli sanaladi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog'liq ravishda amalga oshadi. Ushbu metod muayyan mavzuning ta'lim oluvchilar tomonidan chuqur hamda puxta o'zlashtirilguniga qadar fikrlash faoliyatining bir maromda bo'lishini ta'minlashga hizmat qiladi.

Xulosa.

Informatika darsida o'qituvchi o'zining o'zi o'qitadigan dasturlardan foydalanish, ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Bu usul o'quvchilarga nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham mustahkamlash imkonini beradi. Dasturlardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni yaxshiroq tushunishlariga yordam beradi, shuningdek, ularning muammolarni hal qilish, analitik fikrlash va kreativ yondashuv ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash va darsni interaktiv tarzda tashkil etish orqali informatika o'qituvchisi darsda ilg'or texnologiyalarni qo'llashni ta'minlaydi. Natijada, o'quvchilar mustaqil ishni o'rganishadi va informatika sohasida yuqori darajadagi amaliy kompetensiyalarni egallashadi. Shunday qilib, o'zi o'qitadigan dasturlardan foydalanish o'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyatlarini oshirishga, shuningdek, informatika sohasidagi bilimlarini kengaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamatova Ya., Sulaymanova S. O'zbekiston mediata'lim taraqqiyoti yo'lida. O'quv qo'llanma. -T.: «Extremum-ress», 2015. -94 b.
2. Martineau, M. (Ed.) (1988). L'enseignement du cinema et de l'audiovisuel. Paris: CinemAction, 299 p.
3. <https://digitalmediakompitentlik.wordpress.com/talim-soxasida-internet-texnologiyalaridan-foydalanish/>